

Desobediência civil dos governantes: Thoreau ou Kafka?

Edmar Roberto Prandini

Gestor Governamental no Governo do Estado de Mato Grosso

Publicado em 20 de junho de 2019

<https://www.linkedin.com/pulse/desobedi%C3%Aancia-civil-dos-governantes-thoreau-ou-kafka-prandini/>

Há uma greve dos trabalhadores da educação pública em andamento no Estado de Mato Grosso.

A pauta centra-se na demanda pela obediência de leis vigentes que determinam reajustes salariais.

Uma lei, firmada há alguns anos, previa um movimento de valorização dos profissionais de educação, compondo um aumento real dos salários no prazo de 10 anos, em 100% sobre o valor base. Valorização real, dependente de que o instituto de correção salarial pela inflação, previsto na Constituição Federal, fosse obedecido.

Entretanto, desde 2016, para todos os servidores do poder executivo estadual, os governadores Pedro Taques e Mauro Mendes têm mantido uma política de retardamento na concessão do reajuste inflacionário, de fracionamento do pagamento dos salários em parcelas ao longo do mês, e, desde o final de 2018, de desobedecer a lei de fixação do índice de reajuste inflacionário, simplesmente deixando de pagar até o presente momento o valor da inflação de 2017. A data base de primeiro de maio para o reajuste de 2018 sequer foi objeto de projeto de lei. Desobediência da lei com apoio do Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual (sic), que até "recomendou" desobedecer a lei.

Thoreau jamais poderia imaginar a kafkiana situação de "desobediência civil" de governador, promotores de justiça e Tribunal de Contas do Estado contra uma lei vigente.

Mas, agora piorou.

Sobre a greve dos professores, um juiz determinou sancionar o sindicato com o bloqueio de R\$ 200 mil mensais, enquanto durar a greve, das receitas de contribuição dos sindicalizados (!!!) para (!!!!!) pagamento do custeio dos serviços de ônibus que servem aos estudantes nos municípios do Estado.

Em que lei existe previsão de sanção de obrigar o sindicato a pagar despesas do poder público?

Trata-se de multa? Mas, multar como? A greve não pode ser julgada ilegal. Tem apenas vinte e poucos dias de greve. Exige obediência a leis vigentes. Não está na área da saúde e da segurança pública, mas também alcança 50% do quadro docente. Portanto, se se quisesse argumentar serviço essencial, os 30% exigidos pela lei está atendido. Como multar um movimento que não foi considerado ilegal?

E ainda que se tentasse um "salto triplo carpado" na hermenêutica (Ayres Brito) para multar, como vincular essa multa a uma despesa específica?

Juiz pode punir quando há o que punir. Numa greve legal, punir o quê? Mas, juiz só pode punir com sanções que a lei preveja. Não existe previsão de bloqueio das receitas do sindicato.

Bloquear os sindicalizados de pagarem a mensalidade de associação é ferir um direito constitucional do direito de organização dos trabalhadores.

Como pode um juiz de direito impedir os trabalhadores de destinarem seu dinheiro para a instituição sindical a que se associaram voluntariamente?

Determinar que o Governo do Estado retenha um dinheiro que não é dele? Para impedir uma expressão reivindicatória e política legítima?

E determinar que o Governo do Estado use dinheiro alheio para despesas do governo?

Um juiz de direito obrigando o Governo do Estado a roubar dinheiro alheio?

<https://www.rdnews.com.br/blog-do-romilson/conteudo/sob-ordem-judicial-governador-ja-bloqueia-30-de-repasse-do-sintep/115389>

(TRANSCRIÇÃO DO TEXTO DA NOTÍCIA NA INTERNET)

EFEITO-GREVE

Sob ordem judicial, governador já bloqueia 30% de repasse do Sintep

Por Romilson Dourado 18/06/2019, 21h:05 - Atualizado: 19/06/2019, 11h:26

Cumprindo determinação judicial, o governador Mauro Mendes já mandou a secretaria de Fazenda bloquear 30% do repasse mensal do Sintep, algo em torno de R\$ 200 mil.

Bem estruturado e maior arrecadador de contribuições entre os demais, o sindicato recebe todo mês direto do governo cerca de R\$ 650 mil e alimenta o caixa com mais R\$ 300 mil por meio de boleto junto aos contratados, chegando próximo de R\$ 1 milhão (R\$ 12 milhões por ano).

Depois de levar parte dos profissionais da educação a deflagrar greve geral desde 27 de maio, o Sintep começa agora a sentir reflexo financeiro no seu caixa devido a essa paralisação.

O dinheiro a ser bloqueado, conforme decisão do juiz Márcio Aparecido Guedes, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Cuiabá e que deferiu pedido de liminar do Estado, deve ser usado para custeio do transporte escolar durante o período de reposições das aulas perdidas por causa da greve dos professores.

Por meio de convênio com o Estado, as prefeituras executam o serviço de transporte escolar dos estudantes da zona rural de cada município, complementando o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE).

A Seduc diz desembolsar R\$ 595,9 mil por dia letivo, sendo que a mesma quantia terá que ser arcada para cada dia de reposição, uma vez que as rotas continuam sendo cumpridas normalmente pelos municípios, “posto que a rede pública municipal de ensino não se encontra paralisada”.